
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.14028284

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ У СПОРТСМЕНОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE SPORTS CAREER TERMINATION CRISIS IN ATHLETES AS A RESULT OF INJURY

БРЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА,
*старший преподаватель,
НГУ им. П.Ф. Лесгафта.*

BRYANTSEVA EKATERINA VIKTOROVNA,
*senior lecturer,
P.F. Lesgaft National State University.*

Настоящая работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных с кризисом завершения спортивной карьеры спортсменами в результате травмы. В статье изложены основные подходы к изучению психологических и социальных последствий травмы для личности спортсмена, факторы, влияющие на остроту проявления этого кризиса. Выявлены возможные маршруты девиаций поведения у спортсменов, завершивших карьеру в результате травмы. Описаны основные мишени профилактики негативных социальных явлений у спортсменов, завершивших спортивную карьеру в результате травмы, и обоснована важность оказания психологической помощи в этот период для спортсменов.

This work is devoted to the consideration of issues related to the crisis of athletes ending their sports careers as a result of injury. The article outlines the main approaches to the study of the psychological and social consequences of trauma for the personality of an athlete, the factors influencing the severity of this crisis. Possible routes of behavioral deviations in athletes who ended their careers as a result of injury have been identified. The main targets of the prevention of negative social phenomena in athletes who have completed their sports career as a result of injury are described, and the importance of providing psychological assistance during this period for athletes is substantiated.

Ключевые слова: спортсмены, травма, завершение карьеры, негативные социальные явления, психологическая помощь.

Key words: athletes, injury, career termination, negative social phenomena, psychological assistance.

Актуальность темы кризиса завершения спортивной карьеры в результате травмы несомненна, поскольку эта проблема возникает очень часто: спортсмен, завершив выступления в результате травмы, очень часто не может найти себя в новой для него

деятельности. Большинство здоровых спортсменов в той или иной степени ощущают кризис окончания спортивной карьеры, а внезапное ее окончание, еще и в результате травмы, становится для спортсменов тяжелым испытанием. Травмы, к сожалению, у многих спортсменов случаются как раз в период лучшей спортивной формы и успешных выступлений.

В то же время педагоги, тренеры, спортивные психологи гораздо больше внимания уделяют таким аспектам как психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям, к достижениям новых результатов и рекордов, а вот кризису завершения спортивной карьеры в результате травмы и тому, как его преодолеть, а также резкому завершению уделяется внимание гораздо меньше.

В то же время, известно, что именно после завершения дебюта у спортсменов возникают социальные и психологические проблемы, которые отражаются в возникновении негативных социальных явлений. Бывшие спортсмены часто начинают употреблять алкоголь или другие запрещенные препараты, демонстрируют признаки асоциального поведения, высказывают суицидальные намерения, испытывают мощное разочарование в жизни и так далее.

На остроту протекания кризиса завершения спортивной карьеры обычно влияют такие факторы, как внезапность ухода спортсмена из спорта, отсутствие предварительной подготовки к завершению спортивной карьеры (что, как правило, и бывает при травме), отсутствие материальной и психологической поддержки со стороны близких людей, со стороны тренера, товарищей по команде. Поэтому не всем спортсменам удается преодолеть успешно данный кризис [3, с. 140].

Эта проблема достаточно важна, потому что спортсмены – это, как правило, молодые трудоспособные люди, которые после завершения спортивной карьеры вполне могут найти себя в другом виде деятельности: педагогической, тренерской, околоспортивной, реабилитационной или любой другой, которая соответствует их ценностям и желаниям. Поэтому помощь им в преодолении кризиса завершения спортивной карьеры, вовремя проведенные профилактические, психологические и другие меры являются необходимым условием дальнейшей комплексной реабилитации спортсменов, завершивших свою карьеру в результате полученной травмы.

Исследование спортивной карьеры российских спортсменов было начато на кафедре психологии Государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в 1991 г. Началом послужили свободные интервью и беседы с представителями спортивной элиты. Их просили рассказать о своем пути в спорте и оценить степень удовлетворенности своей спортивной карьерой. Результатом, удивившим исследователей, стали очень различные мнения опрошенных об удовлетворенности спортивной карьерой, несмотря на то, что все они имели объективно очень высокие спортивные достижения, включая победы на чемпионатах Европы, мира, олимпийских играх. Эти данные продемонстрировали сложность проблемы спортивной карьеры и необходимость более глубокого и серьезного ее изучения [5, с. 167].

Наталья Борисовна Стамбулова, известный психолог, изучающий спортивную карьеру со стороны психологии, выделяет «критические точки» спортивной карьеры – переходные фазы от одного ее этапа к другому. Завершение спортивной карьеры является одним из таких периодов.

Кризис завершения спортивной карьеры и перехода к другой карьере связан с коренным изменением места спорта в жизни человека и влечет за собой необходимость перестройки образа «Я» и осознания ценности своей личности вне социальной роли спортсмена. В ходе адаптации после завершения спортивной карьеры перед спортсменом обычно встают следующие проблемы:

– необходимость форсирования профессиональной подготовки и начала новой профессиональной карьеры;

- формирование нового образа жизни, включая приобретение не только новой профессии, но и увлечений, интересов, круга общения;
- создание собственной семьи или перестройка отношений в семье, если она была создана во время спортивной карьеры.

К сожалению, не всем спортсменам удастся успешно преодолеть кризис завершения спортивной карьеры. Острота протекания данного кризиса обычно усиливается при следующих условиях: внезапности ухода, отсутствии предварительной подготовки к нему, пассивной позиции спортсмена, отсутствии материальной и психологической поддержки. Важным фактором является также разница между статусом спортсмена в спорте и после завершения спортивной карьеры. Чем она больше, тем при прочих равных условиях данный кризис протекает психологически тяжелее [5, с. 235].

По мнению известного спортивного психолога Е.П. Ильина, основными мотивами ухода из спорта взрослых спортсменов являются: у мужчин – финансовые затруднения и невозможность их преодоления при активных занятиях спортом (67%), у женщин – вступление в брак, рождение ребенка (60%) [2, с. 186].

Как показали исследования, на этапе завершения спортивной карьеры происходит дестабилизация характеристик психологической адаптации спортсменов. Это, в свою очередь, может оказывать весьма негативное влияние, «тормозя» процесс их адаптации к новой жизненной ситуации [6, с. 113].

Выделены факторы, в большой степени влияющие на адаптацию спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры, к условиям мирской жизни. Наиболее важными с точки зрения адаптированности спортсменов к условиям жизни являются показатели самоуважения и фрустрации. Самоуважение связано с профессиональной успешностью, удовлетворенностью профессиональной деятельностью, профессиональной адаптированностью, удовлетворенностью условиями жизни и общей адаптированностью спортсменов к жизни. Состояние фрустрации спортсменов способствует снижению их профессиональной успешности, учебной адаптированности и удовлетворенности, наслаждением условиями жизни и общей адаптированности к жизни;

Мотивация достижения успеха спортсменов, завершающих карьеру, способствует повышению их профессиональной успешности (и адаптированности в целом) и учебной успешности. Тревожность спортсменов способствует снижению учебной успешности и удовлетворенности условиями жизни [6, с. 115].

Авторы отмечают проблему возникновения у спортсменов, завершающих спортивную карьеру, негативных социальных явлений, таких как девиантные и аддиктивные формы поведения.

Многие из спортсменов (особенно спортсмены высокого класса) оказываются неготовыми к уходу из спорта и испытывают значительные трудности в социальной адаптации к новой для них реальности. Выделяются такие проблемы, как трудности в приспособлении к жизни «вне спорта», профессиональном самоопределении, тяжелые переживания, связанные с завершением спортивной карьеры. Довольно часто можно встретить мнение, что неудачное завершение карьеры может спровоцировать алкоголизм, наркоманию и даже суициды у спортсменов. Кроме того, наблюдения показывают, что некоторые спортсмены могут проявлять склонность к девиантному поведению, которое способно привести их в ряды криминальных структур [4, с. 23].

Согласно данным А.А. Благинина с соавторами, исследовавшего проявления девиантного поведения у спортсменов, средний уровень выраженности зафиксирован у таких показателей девиантного поведения, как курение и употребление спиртных напитков.

Высокая выраженность обнаружена по таким характеристикам девиантности, как (перечислены в порядке возрастания): недисциплинированность, халатность; равнодушие к

окружающему; отсутствие интереса к событиям в стране и употребление нецензурных выражений. Это наиболее часто встречающиеся формы девиантного поведения среди спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру. Равнодушие к происходящему вокруг очень часто является следствием каких-то внутренних, неразрешенных проблем, кризисного состояния. В данном случае спортсмены настолько сильно концентрируются на своей проблеме, что окружающее, не имеющее прямого отношения к их судьбе, перестает их волновать. Недисциплинированность и халатность являются следствием своего рода внутреннего расслабления отчаявшегося, так как спортсмены понимают, что от их стараний в спортивной карьере уже мало что зависит. Возросшее употребление нецензурных выражений зачастую свидетельствует о внутренней нервозности, не находящей адекватного «выплеска». Интегральный показатель склонности к различным формам девиантного поведения у спортсменов, «финиширующих» в своей спортивной карьере, находится на среднем уровне выраженности. Авторы делают вывод о том, что спортсменов, завершивших спортивную карьеру, нельзя отнести к категории «социально опасных» субъектов. Однако по ряду характеристик поведения обнаружены существенные отклонения от нормы, что означает, что спортсмены нуждаются в соответствующей помощи по решению внутренней проблемы, вызывающей некоторые нарушения социального поведения [1, с. 66].

Результаты изучения С.Н. Шихвердиевым склонностей спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к различным видам аддикций свидетельствуют о том, что средняя выраженность склонностей зафиксирована у спортсменов, завершающих карьеру, к сексуальной, игровой, алкогольной, трудовой или компьютерной зависимости. У некоторых из них довольно высокая вариативность (например, у склонности к трудовой и алкогольной зависимости). Это значит, что по данному критерию спортсмены очень неоднородны (некоторые из них тяготеют к высокой, а другие - к низкой склонности к аддикции).

Высокая выраженность обнаружена у склонности спортсменов, заканчивающих свою карьеру, к табачной, пищевой, любовной, лекарственной и телевизионной зависимости (перечислены в порядке убывания значимости). Вариативность проявления данных склонностей находится в среднем диапазоне. Следовательно, для многих спортсменов, завершающих спортивную карьеру, эти формы зависимого поведения довольно типичны. Некоторые из них являются своеобразной формой «борьбы» со стрессом, который переживают спортсмены в этот период их жизни.

Интегральный показатель склонности спортсменов к различным формам аддиктивного поведения находится на среднем уровне выраженности. Это тоже является отклонением от оптимальных (в данном случае – низких) значений. Следовательно, данная категория спортсменов нуждается в пристальном внимании со стороны специалистов, так как они входят в группу риска по развитию различных видов зависимостей (которые, к счастью, не относятся к числу тяжелых фармакологических) [7, с. 123].

В то же время, характеристики девиантного поведения спортсменов, завершающих карьеру, не только являются результатом их дезадаптации, но и сами оказывают негативное влияние на их адаптацию к условиям жизни:

- недисциплинированность и халатность спортсменов в деятельности способствуют снижению их профессиональной и учебной успешности;
- равнодушие по отношению к окружающему снижает возможность достижения спортсменами профессионального успеха;
- общая девиантность личности оказывает негативное влияние на учебную успеваемость спортсменов.

Аддиктивные характеристики следующим образом взаимосвязаны с адаптированностью спортсменов, завершающих спортивную карьеру, к условиям жизни:

- склонность к алкогольной зависимости снижает все показатели профессиональной адаптированности спортсменов;
- общая аддиктивность как склонность к различным зависимостям препятствует удовлетворенности спортсменов осуществляемой ими профессиональной деятельностью и условиями жизни [6, с. 117]).

Таким образом, изучив современные знания о психологических и социальных последствиях травмы для личности спортсмена и факторы, влияющие на остроту проявления этого кризиса, были предположены возможные маршруты девиаций поведения у спортсменов, завершивших карьеру в результате травмы. И эти основные мишени профилактики негативных социальных явлений у спортсменов, завершивших спортивную карьеру в результате травмы, были положены в основу одного из разделов двух курсов, преподаваемых в Национальном государственном университете им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. А именно, «Профилактика негативных социальных явлений» и «Профилактика негативных социальных явлений средствами физической культуры и спорта».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Благинин А.А., Бар Н.С., Шихвердиев С.Н. Исследование психологической адаптации спортсменов, завершающих свою спортивную карьеру // Журнал Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 2. С. 64-74.
2. Ильин Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2024. 512 с.
3. Леонов С.В. Переживание спортивной травмы // Национальный психологический журнал. 2012. № 2. С. 136-143
4. Сенаторова О.Ю. Методология и методика развития профессионализма педагогов в системе дополнительного профессионального образования: монография. Домодедово: ВИПК МВД России, 2019. 114 с.
5. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры. СПб.: Центр карьеры, 1999. 367 с.
6. Шихвердиев, С.Н. Влияние психологической адаптации спортсменов, завершающих спортивную карьеру, на их адаптированность к условиям жизни // Журнал Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2010. № 9. С. 113-118.
7. Шихвердиев С.Н. Склонность спортсменов к деструктивным формам поведения на завершающем этапе спортивной карьеры // Вестник спортивной науки. 2010. № 2. С. 120-130.

© Брянцева Е.В., 2024.